

Mensaje del Director

Estimadas y estimados lectores,

Es un verdadero placer el sabernos con ustedes colaboradores, autores y lectores, al inicio de este nuevo año 2021, que sin duda alguna, estará transcurriendo con retos y desafíos en el devenir de sus días, los cuales serán afrontados con acciones educativamente trascendentes en los momentos que nos ofrezcan tanto las coyunturas como las circunstancias.

Bajo este ánimo y después de un arduo trabajo, reflexiones y procesos de análisis, hemos construido este nuevo número de la Revista Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos (RIEL), con el que inauguramos las ediciones correspondientes al 2021. En el presente material se exponen contenidos de carácter interdisciplinario que promueven un re-pensar de procesos históricos, sociales y políticos de las intersecciones entre el pasado, presente y porvenir, con el objetivo de seguir bordando los procesos identitarios personales y colectivos que nos posicionan de forma más consciente ante la vida.

Desde estas líneas reiteramos nuestro compromiso y agradecimiento a: nuestros autores por exponer su pensamiento, conocimientos y experiencia, mismos que dan cuenta también de su movilidad en distintos ámbitos profesionales, vivenciales, académicos y éticos; de igual forma a nuestros lectores por su preferencia; y finalmente, un profundo agradecimiento a la Universidad de La Serena (Chile), que ha tomado la coedición de la revista con compromiso y dedicación construyendo un fuerte vínculo interinstitucional que, tanto bien le hace a nuestras sinergias académicas.

Confío en que este año estará lleno de aprendizajes, colaboración y crecimiento, en el cual continuaremos con el proceso de afianzar la calidad de las revistas que produce el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), siempre motivados por un firme compromiso y responsabilidad con el conocimiento en la gestación de procesos formativos que promuevan la mejora continua a nuestros entornos locales y más allá de nuestras fronteras.

Abraham Velasco Hernández
Director RIEL
Rector del CRESUR